

ART

ДИРИЖЕРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 1 НОМЕРА КАНТАТЫ МОСКВА

Тубажанова А.М.

Преподаватель, магистр

*Казахская Национальная Консерватория имени Курмангазы
г. Алматы, Республика Казахстан*

CONDUCTING FEATURES IN THE INTERPRETATION OF THE 1ST NUMBER OF THE CANTATA MOSCOW

Tubazhanova A.

Teacher, Master

*Kazakh national conservatory named after Kurmangazy
Republic of Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

В данной статье рассматривается ряд вопросов о выборе дирижерских средств выразительности в интерпретации первого номера кантаты «Москва» П.И. Чайковского.

Abstract

This article discusses a number of questions about the choice of conductor's means of expression in the interpretation of the first number of the cantata "Moscow" by P.I. Tchaikovsky.

Ключевые слова: П.И. Чайковский, интерпретация, дирижерские средства исполнительности, кантата «Москва».

Keywords: P.I. Tchaikovsky, interpretation, conductor's means of performance, cantata "Moscow".

Чтобы понять структуру части рассматривается музыка и текст кантаты. Данный текст А. Н. Майкова, который получил Чайковский в письме от коронационной комиссии.

С мала ключика студёна потекла река;
С невелика зачиналась каменна Москва,
Наезжали тут князья тешитья,
По темным лесам кабана ловить,
В тихих заводях лебедей стрелять.
Гой не туча в синем небе разстилается:
Злы татары, вал за валом, по Руси валят...

С мала ключика студёна потекла река;
В тексте повествуется о татарском иге, о борьбе, затем освобождении и о соединении русской земли. Заканчивается просьбой к царю его силой и властью соединить все братские страны. Далее приветствием государя и государыни, наследника и их слуг.

Не видать в дыму красна солнышка,
Стоном стон стоит по лицу земли,
Где не бьют людей, гонят полоны...
Полонянички идут, друг друга спрашивают:
"Из которой веси ты, какого города?"
-"Я из Киева -из Чернигова -
- Я из Суздаля - из Владимира -
Ты прости навек, мил-родимый край!"
Ты ли, Господи, в конец на Русь прогневался!
Ни пощады ей не будет, ни спасенья?..
В людях рознь идёт, в князьях которы,
Где ни глянть кругом — тёмна ночь лежит,
Тёмна ночь лежит, непроглядная...

Копозитором был использован текст полностью, но с небольшими изменениями, это послужило для передачи музыкальной мысли.

Интерпретация – в переводе с латинского языка - истолкование. Это исполнение музыкального произведения, учитывая накопленный музыкальный опыт, и личное видение исполнителя. В музыке интерпретация – это процесс создание из нотной партитуры в произведение, где конечный результат исполнения произведения зависит от мастерства и личностных качеств музыканта, а также его принадлежность к какому-либо музыкальному направлению.

Сущность интерпретации в музыке точно выразил композитор А. Н. Серов: «Великая тайна великих исполнителей в том, что они исполняемое силой своего таланта освещают изнутри, вкладывают туда целый мир ощущений из своей собственной души» [1].

Любой талантливый музыкант при исполнении произведения вносит изменения в первоначальную задумку композитора. Даже при неизменном нотном тексте, исполнение произведения разными музыкантами может отличаться, как и у одного человека в разное время.

Кантата состоит из шести частей, которые между собой взаимосвязаны. Первая часть это экспозиция, написана в духе народной былины. Повествует о исторических событиях Руси, о наступлении татаро-монгольского нашествия «Тучи вражьи вал за валом по Руси валят». А среди князей «В людях рознь идёт, меж князей вражда».

I часть кантаты вступление хора со слов «С мала ключика» начинается в размере 6/8 в темпе *Andante religioso* (не спеша, возвышенно) четвертная нота=104, и далее *piu mosso*, для удобства используется схема тактирования на 4/4, с удвоением первой и третьей доли, для внутреннего наполнения по восьмым нотам, что создает певучесть, наполненное звучание и тембрально раскрывает звучание голосов.

Динамические оттенки от *p-f*

Диапазон всего хора: фа большой октавы – ля второй октавы.

Сопрано: от фа первой октавы – ля второй октавы.

Альты: от ре первой октавы – ми второй октавы.

Тенора: от фа первой октавы – ля второй октавы.

Басы: фа большой октавы – ре первой октавы.

Вторая часть первого номера «Полоняночки идут» исполняет женский хор на «р» более лирическая часть, как переключка девушек и прощание с Родиной.

Третья часть заключительная, в размере 9/8 звучит как голос народа «Неужель Руси погибать...», именно здесь происходит кульминация на динамику *ff*.

Прослушав несколько записей с разных исполнителей кантаты «Москва», первым, что бросается в глаза это - темп.

Вступление к первой части первые десять тактов играют виолончели и только в 11 такте на 3 долю появляется флейта.

Слушая исполнения разных хоровых коллективов, нужно сказать, что перечисленные ниже хоровые коллективы и их руководители, старались передать замысел композитора.

Кульминация всей первой части приходится на текст: «Неужель Руси погибать смертью лю-

тою...». Характеризуется тем, что народ Руси ожидает неизбежная кончина, звучит тревога и обеспокоенность народа, конфликты между людьми, происходит вражда и между князьями, где среди всего этого не видно света, следует понимать в аллегорической форме, что не было единой управы, а, следовательно, была смута.

Кантата начинается в темпе *Andante religioso*, четвертная нота = 104, размер 6/8. Следует отметить агогику первой части кантаты Москва. Начало, первые 10 тактов олицетворяют вступление, изображая спокойную жизнь, еще ничего не предвещающую бед, именно в 10 такте происходит небольшое замедление, и уже в 11 такте появляется новый темп более подвижный *Piu mosso*=126. В 12 такте вступает смешанный хор, который звучит довольно спокойно и размеренно, в данной первой фразе описывается город Москва.

В следующем проведении со слов «Наезжали тут князья» идет небольшой рассказ о князьях, которые ездят на охоту. В 27 такте звучит мужской хор — это переживания народа, за жизнь, за родину, потому что в данном моменте показано шествие врагов, которые захватывают Русь, убивают и бесчинствуют, а если не убивают, то забирают к себе в плен.

После мужского проведения звучит женский хор, в котором звучат вопросы пленных между собой, «откуда Вы из какой области...?», происходит прощание с родиной, это отражено в темпе, так как происходит небольшая оттяжка. Далее возвращаемся в прежний темп. Со слов «Неужель Руси» размер 9/8, есть две интерпретации этого момента:

- Первое, это использование трехдольной сетки с утроением каждой доли;

- Второе, это использование четырехдольной схемы тактирования с удвоением первой, второй и третьих долей, а четвертая утраивается.

В этой фразе нам показывает автор, что люди погибают и нет им спасенья.

Рис. 1 - Вступление

Форма произведения: куплетно – вариационная

The image shows a musical score for the beginning of a chorus. It consists of four vocal staves (C, A, T, B) and a piano accompaniment. The tempo is marked 'Più mosso' with a metronome marking of 126. The lyrics are 'С ма - ла клю - чи - ка сту - де -'. A first ending bracket is shown above the vocal staves.

Рис. 2 - Вступление хора

Кантата «Москва» исполнялась такими великими музыкантами как Еленой Образцовой и Дмитрием Нестеренко под руководством дирижера Д. Китаенко в Большом зале Консерватории 1983 года.

Пермский театр оперы и балета Наталья Булгага, Александр Погудин, дирижер Валерий Платонов.

Орловская государственная филармония солисты: Юлия Гарбуз (сопрано) и Александр Митин (баритон) 2012 г. худ.рук Василий Шкапцов.

Мариинский театр под управлением дирижера Валерия Гергиева солисты Любовь Соколова, Алексей Марков 2012 г.

Омский академический симфонический оркестр, дирижер Дмитрий Васильев, солисты Яна Егиазарян, Джени Окроперидзе, камерный хор «Певчие» руководитель-Лариса Сабитова 2013 г., Омск.

России капитан первого ранга Алексей Карабанов солисты Ирина Рейнард и Максим Перебейнос 2015 г.

Магнитогорская Консерватория Александра Солова Игорь Чернин дирижер Эдуард Нан 2019 г.

Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова Военного-Морского Флота России, дирижер заслуженный артист.

Концертный хор Санкт-Петербурга. Художественный руководитель и главный дирижер Владимир Беглецов, международный симфонический оркестр «Таврический» Художественный руководитель и дирижер Михаил Голиков солисты Мариинского театра, Екатерина Сергеева меццо-сопрано, Алексей Марков баритон, дирижер Владимир Беглецов 2020 г.

Губернаторский оркестр русских народных инструментов, городской хор «Воскресение имени С. Г. Зуева, Е. В. Поповой. Хоровая академическая капелла г. Вологды имени В. М. Сергеева

«Кантата Москва», фестиваль "Хоровое братство" им. С. Г. Зуева, г. Череповец, ноябрь 2019г.

Исполнители: Губернаторский оркестр русских народных инструментов, под управлением заслуженной артистки России Г. И. Перевозниковой. Городской камерный хор "Воскресение" им. С. Г. Зуева, под управлением Е. В. Поповой. Хоровой академическая капелла г. Вологды имени В.М. Сергеева, род управлением Е. Л. Назимовой Баритон: лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, солист музыкального театра Республики Карелии - Александр Дьяков Сопрано: лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, солистка городского филармонического собрания - Ольга Сердюк.

Симфонический оркестр, руководитель Виктор Дрожников, смешанный хор «Резонанс», художественный руководитель и профессор Ирина Горбунцова, солисты: лауреат международных конкурсов Надежда Сорокина и дипломант международного конкурса Александр Урманов.

Интерпретация кантаты «Москва» дирижера Валерия Платонова, Пермского театра оперы и балеты звучит следующим образом: Вступление первой части указаный размер 6/8 он начинает дирижировать по схеме 4/4, с удвоением первой и третьей доли. Затем в третьей части со слов «Неужель Руси погибать смертью лютою» указан размер 9/8 Платонов дирижует по четырехдольной схеме, первая доля утраивается, а вторая, третья и четвертая доли – удваиваются.

Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова Военного-Морского Флота России, дирижер заслуженный артист Алексей Карабанов, также первую часть начинает дирижировать следующим образом указанный размер 6/8 дирижует по классической четырехдольной схеме с удвоением первой и третьей долей, далее при изменении размера в третьей части со слов

«Неужель Руси погибать смертью лютою» в партитуре написан размер 9/8 дирижер использует трехдольную схему с утроением каждой доли.

Также хотелось бы сказать о интерпретации данной части кантаты, профессора, заведующего кафедрой дирижирования Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, Жаманбаева Базаргали Ажиевича, далее цитата: «...Классическая схема дирижирования 6/8 по четырехдольной схеме, а вот на размер 9/8 также по четырехдольной с удвоением первой, второй и третьей долей, четвертая доля утраивается».

Список литературы

1. Использование понятия «Интерпретация» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn---8sbnau7aiivk.xn--p1ai/semya-i-deti/interpretaciya-eto-prostyimi-slovami.html> – Дата обращения: 15.11.2022;
2. Казачков С.-Дирижерский аппарат и его постановка - М., 1967;
- 3 Ильин В. Очерки по истории русской хоровой культуры» М., 1985;
4. Мусин И. «Техника дирижирования» Л., Музыка, 1967.